

RESEARCH ADVANCE

EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN LA COSTA DEL LAGO FAGNANO, PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA

Assessment of the Archaeological Heritage on the Coast of Lake Fagnano, Tierra del Fuego National Park, Argentina

*María Celina Alvarez Soncini, Hernán H. De Angelis,
María E. Mansur, Vanesa E. Parmigiani*

Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET), Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina

Figura 1. Área prospectada y tramos evaluados.

RESUMEN. *El presente trabajo se refiere a las prospecciones y análisis de materiales recuperados en la costa sur del lago Fagnano, dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, durante las campañas del año 2016. Los trabajos de campo permitieron efectuar un registro del patrimonio cultural del área prospectada, en la que se detectaron importantes evidencias arqueológicas. Los resultados de esta primera aproximación permiten ampliar nuestros conocimientos sobre la dinámica de ocupación humana en el área central de la Isla Grande de Tierra del Fuego, al incorporar una nueva zona en el tramo occidental del lago Fagnano.*

PALABRAS CLAVE: *patrimonio, prospecciones, paisaje cultural, cazadores-recolectores.*

ABSTRACT. *This article presents the results of surveys and analysis of archaeological materials discovered on the southern coast of Lake Fagnano within the Tierra del Fuego National Park, during the 2016 field season. The fieldwork allowed us to register cultural heritage in the survey area in which important archaeological evidence was detected. The results of this first approach allow us to expand our knowledge about the dynamics of human occupation in the central region of the Great Island of Tierra del Fuego*

Recibido: 30-6-2017. Aceptado: 10-7-2017. Publicado: 17-7-2017.

Edited & Published by Pascual Izquierdo-Egea. English proofreading by Rachel Egan.
Arqueol. Iberoam. License CC BY 3.0 ES. <http://purl.org/aia/352>.

by incorporating a new zone in the western section of Lake Fagnano.

KEYWORDS: *Heritage, Surveys, Cultural landscapes, Hunter-gatherers.*

INTRODUCCIÓN

En este trabajo presentamos los resultados de las primeras prospecciones sistemáticas en la costa sur del lago Fagnano, en la porción que pertenece al Parque Nacional Tierra del Fuego (PNTDF) (fig. 1). Fueron llevadas a cabo durante el año 2016, en el marco del proyecto 051-CPA-2016 *Evaluación del patrimonio arqueológico en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Las costas meridional y septentrional del lago Fagnano.*

AMBIENTE Y OCUPACIÓN HUMANA

La faja central de la Isla Grande de Tierra del Fuego presenta una serie de características que permiten considerarla como zona clave para comprender la dinámica de ocupación humana en todo el territorio insular. Se desarrolla alrededor del paisaje montañoso de la cordillera fueguina, a ambos lados del lago Fagnano. Sus rasgos geográficos más importantes son los valles de altura, turbales y el bosque subantártico, que generan ambientes con una diversidad de recursos explotables para sociedades cazadoras-recolectoras (Mansur y De Angelis 2013). La mayor parte de los ambientes está interconectada por valles perpendiculares que hacen factible la comunicación dentro del ámbito serrano o de su pie. La costa sur del Fagnano es un corredor directo hacia los bosques orientales y hasta la costa atlántica; asimismo, hacia el oeste, alcanza hasta el estrecho de Magallanes (Olivero *et al.* 2007; Martinioni 2010).

Estas posibilidades de desplazamiento fueron aprovechadas por los grupos cazadores-recolectores de la región. En el registro etnográfico se mencionan desplazamientos de grupos *Selk'nam* desde esta zona hacia el sur y este de la isla (Bridges 1978 [1951]; Gusinde 1982; Chapman 1986). En cuanto al registro arqueológico, desde hace años se vienen llevando a cabo investigaciones en el área en el marco del *Proyecto Arqueológico Corazón de la Isla*. Ellas permitieron localizar una diversidad de sitios en distintas situaciones geográficas, con un rango temporal que se extiende a lo largo de los últimos 3000 años, hasta sitios de comienzos del s. XX

correspondientes a los *Selk'nam* (Mansur *et al.* 2012; De Angelis 2013; Mansur y De Angelis 2013). Por todo ello, se puede considerar que la zona central de Tierra del Fuego constituye una zona clave para comprender la dinámica de movilidad en todo el territorio insular.

Sin embargo, por la dificultad de acceso, existen importantes sectores que recién ahora comienzan a ser prospectados. El área de estudio a la que nos referiremos aquí, en el sector occidental del lago, es un área de bosque mixto con importante desarrollo de vegetación arbustiva (Tuhkanen 1992). A causa de la vegetación y de la gran cantidad de árboles caídos, la visibilidad arqueológica es nula. Sin embargo existen algunos parches de bosque más abierto y pastizales.

Las costas que acompañan este sector del lago son variadas. Hay playas que son únicamente de guijarros muy pequeños, aunque las hay de elementos de diversos tamaños hasta grandes bloques. Además, la costa se encuentra cortada en diferentes lugares por acantilados abruptos en cuya base se desarrollan pequeñas playas de guijarros generalmente sumergidas. En general, en estos casos, el bosque llega hasta el borde de los acantilados.

METODOLOGÍA DE PROSPECCIÓN

El registro del patrimonio arqueológico en una zona con topografía irregular y cobertura boscosa, como es el caso del área de estudio, presenta una serie de dificultades derivadas principalmente de la falta de visibilidad arqueológica y de los múltiples factores de alteración que entran en juego. Por ello, se decidió abordarlo mediante la realización de prospecciones con registro sistemático de datos, recolección de materiales y sondeos donde el terreno lo permitió, principalmente donde los materiales corrieran riesgo de perderse tanto por acción erosiva como por alteración antrópica.

La metodología adoptada, a fin de reconocer áreas extensas que nunca han sido exploradas, es la prospección sistemática para evaluar la densidad de material arqueológico en el paisaje mediante un enfoque *distribucional* (Thomas 1975; Dunnell y Dancey 1983; Ebert 1992). Este enfoque asume al registro arqueológico como una distribución continua pero con picos en su densidad, con lo cual se considera que la variabilidad en la densidad de los artefactos arqueológicos refleja el carácter y la frecuencia de utilización del espacio (Bellardi 2005). En este caso se utilizó el método de transectos dirigidos, ya aplicado en otros sectores del área

Figura 2. Ubicación y cantidad de material arqueológico por tramo.

Tramos	Ubicación	Extensión en Km	Hallazgos Aislados	Conjuntos	Asociación de conjuntos	Asociación en la costa
I	Hito I-XXIII	5,42	4	10	0	Directa
II	Ba. San Rafael / Ba. Grande	2,59	2	0	1	Directa
III	Ba. San Rafael / Punta Amarilla	6	9	4	0	Acantilado sin playa guijarros
IV	Punta Amarilla / Laguna interior	3,9	1	0	2	Directa
V	Este del Parque / Isla Martínez	6,35	8	10	1	Directa

Corazón de la Isla a fin de evaluar el uso diferencial del paisaje (Mansur *et al.* 2010; De Angelis 2013; De Angelis *et al.* 2013).

Para un óptimo cumplimiento de los objetivos de trabajo planteados, se decidió dividir la zona a prospectar en una serie de tramos o sectores de costa (fig. 1). En estos se efectuaron recorridos en 4 transectos paralelos a la costa, separados entre sí por una distancia de 3 metros, es decir cubriendo una superficie de 12 metros. Las prospecciones se llevaron a cabo en la línea de costa hacia el interior, pero también se incluyeron la isla Martínez y una laguna interna.

Finalmente, se realizaron análisis de materiales y se elaboró un mapa de distribución. A partir de la abundancia y el modo de distribución de los materiales arqueológicos, se establecieron unidades de recolección según dos categorías: *hallazgos aislados* y *concentraciones* (conjuntos). Una vez volcada la información en el mapa, se definió una tercera categoría que denominamos *asociación de concentraciones* (fig. 2). Esta categoría, más que un pico en la densidad de hallazgos, se refiere al sumatorio de concentraciones en un determinado *locus*.

RESULTADOS PRELIMINARES

Siguiendo la línea de costa, se prospectaron 29 km, más 3 km correspondientes a la isla Martínez. Se delimitaron 24 hallazgos aislados, 67 conjuntos y 4 asociaciones de conjuntos. Si discriminamos la densidad de materiales arqueológicos en relación con los tramos recorridos, vemos que las principales densidades corresponden a los tramos IV y V, que son aquellos en los que aparecen las principales asociaciones de conjuntos

(fig. 2). En cuanto a la distribución de los materiales, estos fueron descubiertos en una diversidad de situaciones y estados de conservación. Desde el punto de vista del registro arqueológico, la visibilidad no es homogénea. Si bien existen espacios con poca vegetación e incluso zonas denudadas por procesos erosivos donde la visibilidad arqueológica es alta, hay otros en los cuales la densidad del bosque o sotobosque es muy importante, impidiendo la observación directa de superficies.

Durante las prospecciones se recolectaron 1376 piezas que incluyen material lítico y restos de fauna asociada (fig. 3). El material lítico consta de 1005 piezas: 552 corresponden a materiales que superan los 2 cm de largo máximo y 453 piezas que tienen un largo menor a 2 cm. En el primer grupo, se identificaron 205 lascas, 283 fragmentos, 23 núcleos, 3 percutores y 38 piezas retocadas. Entre estas últimas hay 7 filos largos retocados, 12 raspadores, 12 raederas y 7 elementos correspondientes a puntas de proyectil (1 pedúnculo, 1 punta fracturada y 4 fragmentos de punta que remontan formando una punta entera). En el grupo que incluye las piezas menores a 2 cm se clasificaron 167 lasquitas, 284 *debris* y 2 microlascas (fig. 3).

Los restos de fauna recolectados durante las prospecciones se encontraban en clara asociación con otros materiales arqueológicos como el lítico o carbones. Hasta el momento se contabilizaron 371 elementos, que fueron clasificados dimensionalmente en menores y mayores de 2 cm, y por su potencial para ser identificados anatómicamente. El grupo de los menores de 2 cm consta de 366 elementos que corresponden en su gran mayoría a restos óseos de *Lama guanicoe*. El grupo de los mayores de 2 cm es pequeño, dadas las condiciones particulares de conservación del material orgánico en

Figura 3. Detalle de la diversidad de los artefactos líticos.

suelos de bosque; consta de 5 elementos, 4 de ellos pertenecen a *Lama guanicoe* y el otro es un gasterópodo. Por el momento lo hemos identificado como perteneciente a la familia *Fasciolariidae*. En cuanto a la conservación de su superficie, el color de las líneas de crecimiento, como el de su superficie en general, se ha vuelto blanquecino (fig. 4).

Sobre el estado de conservación de los materiales, se deben mencionar dos aspectos. A escala del sitio arqueológico, hasta ahora se han detectado los mismos problemas de conservación que afectan a todos los sitios arqueológicos de la zona costera del lago Fagnano, que están dados por la exposición del material previamente enterrado (Mansur y De Angelis 2013). A escala de los materiales, se detectaron diferentes estados de alteración superficial sobre el material lítico, que varían en relación con la materia prima de los artefactos. Hay piezas con pátinas generalizadas, otras parciales y adherencias como líquenes *crustosos*. Sin embargo, la mayor parte no tiene alteración superficial a nivel macroscópico. En cuanto al material óseo, se encuentra alterado por la acidez del suelo y por los factores de exposición. Otro factor de alteración a tener en cuenta es la acción

antrópica, ya que sí se observó presencia humana en zonas cercanas a los sitios o materiales arqueológicos.

CONCLUSIONES

Las prospecciones realizadas hasta el momento nos han permitido confirmar la existencia de un rico registro arqueológico a lo largo de la zona costera sur del Fagnano y, en particular, dentro de los límites del parque. Esto podría confirmar nuestras hipótesis iniciales sobre la ocupación del área en tiempos pasados en función de su diversidad y riqueza ambiental, así como de su situación geográfica como zona de vinculación entre las vertientes atlántica y pacífica a través del estrecho de Magallanes. De hecho, esto ha sido además confirmado por el hallazgo de un caracol marino que procede de una de las costas.

El descubrimiento de numerosos y diversos sitios arqueológicos pone en evidencia una riqueza cultural y patrimonial que hay que proteger. En este sentido, creemos que es importante en el futuro poder completar todo el mapa *distribucional* de las costas del Fagnano y

Figura 4. Izquierda: vista del tramo Punta Amarilla. Derecha: material lítico (arriba), malacofauna (centro), restos óseos de fauna (abajo).

ampliar la información arqueológica llevando a cabo excavaciones sistemáticas en el área del Parque Nacional Tierra del Fuego que nos permitan estudiar las ocupaciones del área y confrontarlas con las del resto de la región.

Agradecimientos

A la Administración de Parques Nacionales-Tierra del Fuego (Proyecto n.º 051-CPA-2016).

BIBLIOGRAFÍA

- BELARDI, J. B. 2005. *Paisajes arqueológicos: un estudio comparativo de diferentes ambientes patagónicos*. BAR International Series 1390. Oxford: Archaeopress.
- BRIDGES, L. 1978 [1951]. *El último confín de la Tierra*. Buenos Aires: Marymar.
- CHAPMAN, A. 1986. *Los Selk'nam. La vida de los onas*. Buenos Aires: Emecé Editores.
- DE ANGELIS, H. 2013. *Arqueología de la faja central de Tierra del Fuego: una aproximación funcional-espacial*. Tesis de Doctorado. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.
- DE ANGELIS, H., V. PARMIGIANI, M. C. ALVAREZ SONCINI. 2013. Prospecciones en el corazón de la Isla Grande de Tierra del Fuego. En *Tendencias teórico-metodológicas y casos de estudio en la arqueología de Patagonia*, pp. 577-586.
- DE ANGELIS, H., V. PARMIGIANI, M. E. MANSUR, R. PIQUÉ. 2013. Investigaciones arqueológicas en la faja central de la Isla Grande de Tierra del Fuego, Argentina. *Quaderni di Thule: rivista italiana di studi americanistici* 12: 297-310.
- DUNNELL, R., W. DANCEY. 1983. The siteless survey: a regional scale data collection strategy. *Advances in Archaeological Method and Theory* 6: 267-287. Ed. M. Schiffer. Nueva York: Academic Press.
- EBERT, J. 1992. *Distributional Archaeology*. University of New Mexico Press.
- GUSINDE, M. 1982 [1937]. *Los indios de Tierra del Fuego. Tomo 1: Los Selk'nam*. 2 vols. Buenos Aires: Centro Argentino de Etnología Americana.
- MANSUR, M., H. DE ANGELIS. 2013. Ambiente, recursos y dinámica poblacional en la faja central de Tierra del Fuego: el bosque subantártico. En *Tendencias teórico-metodológicas y casos de estudio en la arqueología de Patagonia*, pp. 587-599.
- MANSUR, M. E., H. DE ANGELIS, V. PARMIGIANI. — 2010. Explotación de materias primas y circuitos de movilidad en la zona central de Tierra del Fuego. En *Arqueología Argentina en el Bicentenario de la Revolución de Mayo = Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología Argentina*, eds. R. Bárcena y H. Chiavazza, pp. 1935-1940. Mendoza: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo.
- 2012. Human occupations in the mountains of central Tierra del Fuego: an archaeological approach. *Preistoria Alpina* 47: 13-21.
- MARTINIONI, D. R. 2010. *Estratigrafía y sedimentología del Mesozoico superior-Paleógeno de la sierra de Beauvoir y adyacencias, isla Grande de Tierra del Fuego, Argentina*. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 195 pp.
- OLIVERO, E. B., N. MALUMIÁN, D. R. MARTINIONI. 2007. *Mapa Geológico de la Isla Grande de Tierra del Fuego e Isla de los Estados. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. República Argentina. Escala 1: 500.000*. Buenos Aires: SEGEMAR.
- THOMAS, D. H. 1975. Nonsite sampling in archaeology: up the creek without a site? En *Sampling in Archaeology*, ed. J. Muller, pp. 61-81. University of Arizona Press.
- TUHKANEN, S. 1992. The climate of Tierra del Fuego from a vegetation geographical point of view and ecoclimatic counterparts elsewhere. *Acta Botanica Fennica* 145: 1-64. Department of Botany, University of Helsinki.